

**UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA SINERGETIK YONDASHUV
ASOSIDA MUSIQA FANINI O'QITISHNING PEDAGOGIK SHART-
SHAROITLARI.**

*O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
musiqa ta'limi kafedrası o'qituvchisi
Bannaqulov Mexroj Furqat o'g'li.*

*Samarqand shaxar 32- son Umumta'lim maktabi
musiqa fani o'qituvchisi **Xusenov Elyor Shavkat o'g'li***

***Annotatsiya.** Bugungi rivojlanayotgan dunyo ta'lim tizimida katta maqsadli, zamonaviy qarashga ega, jamiyat oldidagi murakkab muammolarini tahlil qilishga qodir, murakkab muammolarni hal qilishga tayyor shaxsni shakllantirishga katta talab mavjud. Zamonaviy musiqa ta'limda bo'layotgan o'zgarishlar shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi o'qitish tizimi uni yanada rivojlantirish strategiyasini nazarda tutuvchi mutlaqo yangicha yondashuvga ehtiyoj sezmoqda. Ushbu muamolarini hal qilishda sinergetik yondashuvdan foydalanilsa bir muncha o'rinli bo'ladi.*

***Kalit so'zlar:** Sinergetika, musiqa o'qitish, innovatsiya, o'z-o'zini tashkil etish, sinergetik yondashuv.*

**PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR TEACHING MUSIC SCIENCE
ON THE BASIS OF A SYNERGISTIC APPROACH IN SECONDARY
SCHOOLS.**

***Bannakulov Mekhroj Furkat ugli,**
teacher of the department of musical education of the
Uzbek-Finnish pedagogical institute.*

*Music teacher at Samarkand city secondary school No. 32
Khusenov Elyor Shavkat ugli*

***Annotation.** In the education system of today's developing world, there is a great demand for the formation of a personality with a large purpose, a modern vision, capable of analyzing the complex problems of society, ready to solve complex problems. Changes in modern music education indicate that the current teaching system needs a completely new approach, which implies a strategy for its further development. It will be appropriate for some time if a synergistic approach is used to solve these problems.*

Keywords: Synergetics, music teaching, innovation, self-organization, synergistic approach.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ НА ОСНОВЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА.

Баннакулов Мехрож Фуркатович,

*преподаватель кафедры музыкального образования
Узбекско-Финского педагогического института.*

Учитель музыки в Самаркандской городской средней школе № 32

Хусенов Элёр Шавкатович

Абстрактный. В современном развивающемся мире существует большая потребность в системе образования для формирования целеустремленных личностей, обладающих современным мировоззрением, способных анализировать сложные проблемы, стоящие перед обществом, и готовых решать сложные задачи. Изменения, происходящие в современном музыкальном образовании, свидетельствуют о том, что нынешняя система образования нуждается в совершенно новом подходе, включающем стратегию ее дальнейшего развития. Было бы более целесообразно использовать синергетический подход к решению этих проблем.

Ключевые слова: синергетика, музыкальное образование, инновации, самоорганизация, синергетический подход.

Kirish. Umumta'lim maktablari musiqa o'qituvchilarini zamonaviy dunyoqarashini shakllantirishda sinergetik yondashuvdan foydalanish asosiy jihatlaridan biri sifatida qaralmoqda. Musiqa o'qituvchilarini zamonaviy tendentsiyalar asosida ishlashga bo'lgan qiziqishlari yana bir dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv musiqa o'qituvchilarida ijodiy va prognostik fikrlash o'z-o'zini tashkil qilish tizimi sifatida ishlashga yordam beradi. Musiqa darslarida sinergetik yondashuv uslubni to'g'ri va o'z o'rnida qo'llash o'quv jarayoniga katta hissa qo'shadi. Sinergetikaning asosiy tushunchalari bo'lgan ochiqlik, chiziqli bo'lmaganlik kabi mexanizmlarni musiqa darslarida qo'llash orqali o'qituvchi o'qitish va tarbiyalashning zamonaviy atamalarini yaratishda, ularni o'ziga xos tizim sifatida belgilashda unumli foydalanishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili. Bu yondashuv rus ilmiy pedagogik tadqiqotlarida (MV Boguslavskiy, A.N.Daxin, M.P.Karpenko, I.A.Kolesnikova, V.N.Pomogaybin va boshqalar) keng qo'llanib kelgan. Ammo aynan umumta'lim maktablari musiqa darslarini o'qitishda sinergetik yondashuvdan foydalanish yetarlicha yoritib berilmagan. Bu yondashuv orqali musiqa fanini o'qitish zamonaviy rivojlangan musiqa sohasi talablariga mos tushishi va uning asosiy muammolariga innovatsion texnologiyalar orqali yechim topadi. Hozirgi kunda o'quvchilarning shaxsiy ta'lim traektoriyasi va unga mos keladigan murakkablik darajasida o'qitilishi uchun shart-sharoitlar yaratishga talab katta. Shuning uchun bugungi musiqa o'qituvchisi o'zining rivojlanayotgan hayotiy mantig'i va tendentsiyalari bilan o'zini-o'zi qadrlaydigan individual shaxs sifatida tarkib toptirmog'i zarur. U zamonaviy pedagogik jarayonning markazida bo'lib, u o'zini yagona yaxlit shaxs sifatida shakllantirmog'i kerak.

Tadqiqot metodologiyasi. Albatta, musiqa ta'limiga individual yondashish g'oyasi yangilik emas. U hatto qadimgi davrlarda ham, musiqiy ta'lim tarixi davomida ham keng qo'llanilgan. Masalan, o'rta osiyo xalqlari musiqa ta'limida sinergetikaning asosiy qismi bo'lgan individual dars tizimi keng tarqalgan edi. O'rta osiyo musiqa ilmida individual ta'lim an'anaviy shaklga aylandi. Bu esa xalqining mentalitetiga chuqur ildiz otgan.

Umumta'lim maktablarida musiqa darslarini sinergetika vositasida o'qitish bola shaxsini maqsadga yo'naltirgan holda unda musiqa madaniyatini shakllantirishning zamonaviy va o'ziga xos yo'llarini o'rganadi. Musiqa darslarida sinergetik yondashuv didaktik va xususiy printsiplar, usul, vosita va metodlar yordamida musiqiy ta'lim-tarbiya jarayonini olib borish hamda uning umumiy va xususiy vazifalarini hal etishning innovatsion yo'llarini belgilaydi. Musiqa fanini o'qitishda kodaly, orff, suzuki, dalcroze eurhythmics, kabi zaomonaviy metodlardan foydalanish yetarlicha samara beradi. Sinergetika umumiy vazifalariga – musiqaning tarbiyaviy ta'sir kuchini ko'rsatish, o'quvchilarda mumtoz musiqaga bo'lgan muhabbatni, ehtiyojni o'stirish, zamonaviy texnologiyalar orqali musiqa tinglash jarayonini tashkil etish, turli xalqlar musiqa madaniyatiga qiziqishini shakllantirish va hokazo masalalar kiradi. Musiqa ta'limida sinergetikaning xususiy vazifalarga esa o'qituvchi o'z-o'zini doimiy rivojlantirib borishi, zamonaviy musiqa asboblari qo'shiq o'rgatish, ovoz diapozonini mustahkamlash va kegaytirishga yordam beruvchi vokal mashqlarni tavsiya etish, musiqa idrokini, tinglash qobiliyatini rivojlantirish, musiqa savodini egallash bosqichlarini belgilash kabi masalalar kiradi.

Musiqa fani ayniqsa nafosat musiqashunoslik fanlari bilan uzviy bog'liq. Nafosat musiqa o'qitish va uning metodikasining asosini tashkil etib, tarbiyaning mazmun va metodlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Musiqa darslarida o'quvchilarning kuylash faoliyatlaridagi muammolarni hal qilishda esa fiziologiya tadqiqotlariga

tayanadi. Musiqa asarni eshitib ongli idrok etish asar mazmunini ochishda sinergetik yondashuvdan foydalanish, o'quvchilarda musiqiy tajribalarni to'plash va ularning ma'naviy dunyosini boyitishga yordam beradi.

Tahlil va natijalar. Umumtali maktablarining musiqa darslarida bolaning musiqiy qobiliyatiga to'g'ri tashxis qo'yish uni musiqa kabi san'at turi bilan tanishtirish yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi. Tabiiy musiqiy qobiliyatlarni to'g'ri rivojlantirish malakali va muvaffaqiyatli musiqa ixlosmandini shakllantirishning g'oyat muhim shartidir. Bundan tashqari vaqtida aniqlangan musiqiy qobiliyatga to'g'ri yondashuv ijodiy salohiyatingizni to'liq ro'yobga chiqara oladigan professional musiqachini tarbiyalash uchun juda zarur.

Musiqa darslarida bolalar qobiliyatlarni aniqlashning universal usuli qo'shiq aytish faoliyatidir. Qo'shiq aytish bir vaqtning o'zida eshitish va ritmik tuyg'uni faollashtiradi. Bundan tashqari qo'shiq aytish allaqachon bola tomonidan amalga oshiriladigan musiqiy jihatdan mazmunli ijro jarayonidir. Bolaning qo'shiqlarni aniq va ifodali kuylash qobiliyati uning musiqani o'rganishga moyilligi borligini tasdiqlaydi.

Musiqa fani pedagogika-psixologiya fanlarining turli sohalari bilan uzviy bog'liq. Bu esa o'z navbatida soha oldida turgan vazifalar, umumta'lim maktablari va o'qituvchilar oldiga qo'yiladigan talablar, o'quvchilarning yosh xususiyatlari, maktabda musiqiy ta'lim-tarbiyaning maqsad va vazifalarini aniqlash, ularning rivojlanish istiqbolini belgilash imkoniyatini beradi.

Sinergetika musiqa o'qituvchisida doimo o'z shaxsini takomillashtirish, o'zining musiqiy qiziqishlarini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirib boorish ko'nikmalarini shakllantiradi. Musiqa o'qituvchisi nafaqat o'z mutaxassisligi «sirlarini» a'lo darajada bilishi lozim, balki maktabda o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashlarini, tushuncha va tasavvurlarini shakllantirib borishi kerak.

Musiqa o'qituvchisi dars jarayonlarida sinergetik yondashuvdan foydalanishi o'quvchilarda quyidagi muhim sifatlarni shakllantiradi:

- musiqa asbobiga ergashib, yoqimli ovozda kuylash,
- nozik musiqiy did va rivojlangan musiqiy eshituv qobiliyatini;
- musiqiy-nazariy bilimlar doirasiga ega bo'lish;
- musiqiy asarlarni badiiy tahlil qila olish;
- drijyorlik malakalarini ko'rsata olish;
- musiqani boshqa badiiy fanlar bilan uzviy bog'lay olish;

Sinergetika o'zi kontseptual jihatdan ochiq tizim hisoblanadi. U dars jarayonida o'qituvchi va o'quvchi muloqotini shakllantiradi. Musiqa ta'limi jarayonida sinergetik fikrlash pedagogik jarayonning rivojlanishi va uning natijalarini faollashtiradi. Bu yondashuvning ilmiy adabiyotlardagi tahlili shundan dalolat beradiki, sinergetika

ta'lim tizimini murakkab tizim sifatida ko'rib chiqadi va bu tizimni rivojlantirish uchun ma'lum tamoyillarni shakllantiradi. Bu atamalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: Ochiqlik, Murakkablik, Nochiziqilik, Beqarorlik. Musiqa ta'limi o'qitish jarayoniga sinergetik g'oyalarni tadbiq qilish samarali hisoblanadi. Ta'lim jarayonini tadbiq qilishning muhim talablaridan biri - bu ilmiy ta'lim makoning integratsiyalashuvi va madaniy qadriyatlarni o'zlashtirgan holda talabalarning o'zini-o'zi tashkil etishidir.

Musiqiy ta'lim olish jarayonida sinergetik g'oyalar chuqur ilmiy muammo sifatida qaraladi. Musiqa ta'limi o'qitish jarayoni rivojlanishini loyihalash, diagnostika qilish va prognozlash orqali o'z-o'zini tashkil etishning asosiy nazariy vazifalarini hal qilish katta ahamiyatga ega. Sinergetikadan musiqi ta'limi jarayonini monitoring qilishda foydalanish ko'plab muammolarni hal qilishi mumkin. Shuni yodda tutish kerakki sinergetik g'oyalarni ta'lim mazmuniga moslashtirish uchun musiqa o'qitishning didaktik jihatlarni ishlab chiqish kerak. Bunday yondashuvlarni o'z-o'zini rivojlantirayotgan tizimlarning umumiy nazariyasi deb atash mumkin. Bu butun dunyo ilmiy manzarasining asosiga aylanishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda musiqa juda kuchli amaliylikka ega fan bo'lib, umumta'lim maktablarida musiqa darsini o'qitishda sinergetik yondashuvdan foydalanish nafaqat o'quvchilarning kasbiy yutuqlarini oshirishi, balki o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari uchun yaxshi san'at muhitini yaratishga yordam beradi. Musiqa fanini o'qitishda sinergetik yondashuv musiqa o'qitish jarayonini yanada samarali, qiziqarli va ijodiy qilishga yordam beradi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar nafaqat musiqiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar, balki ularning ijodiy qobiliyatlari ham rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Maxfuza Xo'jayeva Umumta'lim maktablarida musiqa o'qitish metodikasi. Toshkent. 2008. y
2. Davronova G.M. "Musiqa o'qitish texnologiyalari va loyihalash". SamDU nashriyoti. Samarqand 2019.
3. Boltayev B.R. "Maktabgacha ta'limda musiqa o'qitish metodikasi". SamDCHTI nashriyoti, Samarqand 2023.
4. Muxiddin Abdurashidovich Tajibayev, Jalol Tursunmuratovich Axmedov. Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. Maqolasi. 2022.